

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS	TEMAS	ACTIVIDADES
Semana 1 01/06 - 05/06/2020	Tema 1. Introducción: el alumno en el entorno online 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Formación online, la docencia del siglo XXI. 1.3. El alumno online: perfil y expectativas. 1.4. Qué espera el alumno de su tutor y de su proceso de aprendizaje. 1.5. Referencias bibliográficas.	Test tema 1(2,5 puntos) Fecha de entrega: 28/06/2020 Diario de aprendizaje
Semana 2 08/06 - 12/06/2020	Tema 2. Comunicación eficaz 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. Comunicarse y comunicarse en un entorno online. 2.3. Diseño de presentaciones eficaces. 2.4. Organización y gestión del espacio. 2.5. Recursos y herramientas para mejorar la comunicación. 2.6. Referencias bibliográficas	Test tema 2(2,5 puntos) Fecha de entrega: 28/06/2020 Diario de aprendizaje
Semana 3 15/06 - 19/06/2020	Tema 3. Herramientas para la formación online 3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 3.2. El Campus Virtual. 3.3. Gestión de contenidos. 3.4. Herramientas de comunicación. 3.5. Herramientas de evaluación. 3.6. Referencias bibliográficas.	Test tema 3(2,5 puntos) Fecha de entrega: 28/06/2020 Diario de aprendizaje
Semana 4 22/06 - 26/06/2020	Tema 4. Evaluación del proceso de aprendizaje 4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 4.2. Evaluación: diagnóstico, formativa y sumativa 4.3. Tipos de evaluación formativa 4.4. El feedback al estudiante 4.5. El examen final 4.6. Referencias bibliográficas	Test tema 4(2,5 puntos) Fecha de entrega: 28/06/2020 Diario de aprendizaje

Esta Programación semanal **puede ser modificada** si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.